

中村大輝 (2022) 「第 14 節 仮説設定」日本理科教育学会 (編) 『理論と実践をつなぐ理科教育学研究の展開』東洋館出版。

引用文献リスト

- Arnold, J. C., Boone, W. J., Kremer, K., & Mayer, J. (2018). Assessment of Competencies in Scientific Inquiry Through the Application of Rasch Measurement Techniques. *Education Sciences*, 8(4), 184. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/educsci8040184>
- Baxter, L. M., & Kurtz, M. J. (2001). When a Hypothesis is NOT an Educated Guess? *Science and Children*, 38(7), 18–20. <http://www.jstor.org/stable/43171065>
- Bruner, J. S. (1956). *A study of thinking*. New York, NY: Science Editions, Inc. (ブルーナー, J. S. 岸本弘・岸本紀子・杉崎恵義・山北亮 (訳) (1969) 『思考の研究』明治図書)
- 福田成穂・中村泰輔 (2016) 「高校生が有する Nature of Scientific Inquiry の理解の実態——VASI アンケートを用いた調査から——」『日本科学教育学会研究会研究報告』第 30 巻, 第 6 号, 55–60.
- 福本伊都子・白神聖也・木下博義 (2012) 「高等学校生物における仮説論述力の育成に関する事例的研究」『臨床教科教育学会誌』第 12 巻, 第 1 号, 33–40.
- 福岡敏行・竹村志保美 (1989) 「仮説設定能力に関する分析方法の開発と児童の実態——APU の評価問題 (Generating Alternative Hypotheses) を使って——」『日本理科教育学会研究紀要』第 29 巻, 第 3 号, 41–49.
- Gyllenpalm, J., & Wickman, P. O. (2011). The Uses of the Term Hypothesis and the Inquiry Emphasis Conflation in Science Teacher Education. *International Journal of Science Education*, 33(14), 1993–2015. <https://doi.org/10.1080/09500693.2010.538938>
- Gyllenpalm, J., Wickman, P. O., & Holmgren, S. O. (2010). Teachers' Language on Scientific Inquiry: Methods of teaching or methods of inquiry?. *International Journal of Science Education*, 32(9), 1151–1172. <https://doi.org/10.1080/09500690902977457>
- Hempel, C. (1966). *Philosophy of Natural Science*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Hepburn, B. & Andersen, H. (2021). Scientific Method. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/scientific-method/>
- Klahr, D., & Dunbar, K. (1988). Dual space search during scientific reasoning. *Cognitive Science*,

12(1), 1–48. [https://doi.org/10.1016/0364-0213\(88\)90007-9](https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90007-9)

小林和雄・大高泉（2006）「中学校理科における仮説設定能力の育成に関する研究——仮設演繹的推論における「仮説」と「予想」の区別を中心にして——」『日本科学教育学会年会論文集』第30巻，423–424. https://doi.org/10.14935/jssep.30.0_423

小林道夫（1996）『科学哲学』産業図書.

小林辰至・永益泰彦（2006）「社会的ニーズとしての科学的素養のある小学校教員養成のための課題と展望——小学校教員志望学生の子どもの頃の理科学習に関する実態に基づく仮説設定のための指導法の開発と評価——」『科学教育研究』第30巻，3号，185–193. <https://doi.org/10.14935/jssej.30.185>

Kwon, Y. J., Lee, J. K., Shin, D. H., & Jeong, J. S. (2009). Changes in brain activation induced by the training of hypothesis generation skills: an fMRI study. *Brain and cognition*, 69(2), 391–397. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2008.08.032>

Lawson, A. E. (1995). *Science Teaching and the Development of Thinking*. Wadsworth Publishing Company, 1–41.

Lawson, A. E. (2001). Using the learning cycle to teach biology concepts and reasoning patterns. *Journal of Biology Education*, 35(4), 165–169. <https://doi.org/10.1080/00219266.2001.9655772>

Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., & Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners' understandings about scientific inquiry—The views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. *Journal of research in science teaching*, 51(1), 65–83. <https://doi.org/10.1002/tea.21125>

益田裕充・柏木純（2013）「論理的推論に基づく仮説形成を図る教授方略に関する実証的研究」『理科教育学研究』第54巻，第1号，83–92. <https://doi.org/10.11639/sjst.11111>

McComas W. F. (2014). Hypothesis. In W. F. McComas (Eds.), *The Language of Science Education*. SensePublishers, Rotterdam.

McComas, W. F. (2020). Principal Elements of Nature of Science: Informing Science Teaching while Dispelling the Myths. In W. F. McComas (Eds.), *Nature of Science in Science Instruction. Science: Philosophy, History and Education*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57239-6_3

McPherson, G. R. (2001). Teaching & Learning the Scientific Method. *The American Biology Teacher*, 63(4), 242–245. <https://doi.org/10.2307/4451093>

- 宮本直樹 (2014) 「中学校理科における仮説設定とデータ解釈との関連:—因果関係を踏まえた仮説の共有化, 洗練化に着目して—」『理科教育学研究』第 55 卷, 第 3 号, 341–350.
<https://doi.org/10.11639/sjst.13058>
- 森田邦久 (2010) 『理系人に役立つ科学哲学』科学同人.
- 中村大輝 (2018) 「発見の文脈における評価に関する基礎的研究」『理科教育学研究』59(2), 197-204. <https://doi.org/10.11639/sjst.sp17009>
- 中村大輝・雲財寛・松浦拓也 (2018) 「理科の問題解決における仮説設定の研究動向」『理科教育学研究』第 59 卷, 第 2 号, 183–196.
- 中村大輝・松浦拓也 (2018) 「仮説設定における思考過程とその合理性に関する基礎的研究」『理科教育学研究』58(3), 279-292. <https://doi.org/10.11639/sjst.17005>
- 中山迅 (2011) 「問題解決と探究における科学的論述のあり方」猿田祐嗣・中山迅 (編) 『思考と表現を一体化させる理科授業——自らの言葉で問いを設定して結論を導く子どもを育てる——』東洋館出版社, 16–28.
- 仁藤和弘・今村哲史 (2018) 「中学校理科における科学的探究能力に関する課題—仮説設定を中心とした調査結果をもとに—」『日本科学教育学会研究会研究報告』第 33 卷, 第 1 号, 109–114. https://doi.org/10.14935/jsser.33.1_109
- OECD (2016). *PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy*. OECD Publishing, 17–46.
- Oh, P. H. (2010). How can Teachers Help Students Formulate Scientific Hypotheses? Some Strategies Found in Abductive Inquiry Activities of Earth Science. *International Journal of Science Education*, 32(4), 541–560. <https://doi.org/10.1080/09500690903104457>
- Park, J. (2006). Modelling Analysis of Students' Processes of Generating Scientific Explanatory Hypotheses. *International Journal of Science Education*, 28(5), 469–489. <https://doi.org/10.1080/09500690500404540>
- Pouler, C. A. & Wright, E. L. (1980). An analysis of the influence of reinforcement and knowledge of criteria on the ability of students to generate hypotheses. *Journal of Research in Science Teaching*, 17(1), 31–37. <https://doi.org/10.1002/tea.3660170106>
- Quinn, M. E., & George, K. D. (1975). Teaching hypothesis formation. *Science Education*, 59(3), 289–296. <https://doi.org/10.1002/sci.3730590303>
- Rachelson, S. (1977). A question of balance: A wholistic view of scientific inquiry. *Science Education*,

61(1), 109–117. <https://doi.org/10.1002/sce.3730610113>

Rezba, R. J., Sprague, C., McDonnough, J. T., & Matkins, J. J. (2007). *Learning and assessing science process skills*. Kendall/Hunt Publishing Company.

Roberts, D. A., & Bybee, R. W. (2014). Scientific Literacy, Science Literacy, and Science Education. In N. G. Lederman & S. K. Abell (Eds.). *Handbook of Research on Science Education, Volume II* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203097267-38>

佐久間直也・中村大輝（2021）「複数事象の比較を通じた仮説設定の段階的指導の効果：中学校理科「電流とその利用」の単元を例に」『日本理科教育学会全国大会発表論文集』第19巻，p. 156.

丹沢哲郎（2015）「科学的探究の理解とそれをを用いる能力」奈須正裕・江間史明（編）『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベースの授業づくり』図書文化，132–156.

丹治信春（1998）「仮説」廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士（編）『岩波 哲学・思想事典』岩波書店，239.

Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3), 129–140. <https://doi.org/10.1080/17470216008416717>

Wenham, M. (1993). The nature and role of hypotheses in school investigations. *International Journal of Science Education*, 15, 231–240. <https://doi.org/10.1080/0950069930150301>

山田貴之・小林辰至（2014）「小学生の理科における仮説設定能力に影響を及ぼす諸要因の因果モデル——第6学年の児童を対象とした質問紙調査の結果に基づいて——」『理科教育学研究』第55巻，第3号，351–361. <https://doi.org/10.11639/sjst.14020>

山田貴之・寺田光宏・長谷川敦司・稲田結美・小林辰至（2014）「児童自らに変数の同定と仮説設定を行わせる指導が現象を科学的に説明する能力の育成に与える効果——第6学年「ものの燃え方と空気」を事例として——」『理科教育学研究』第55巻，第2号，219–229. <https://doi.org/10.11639/sjst.13056>

山口真人・田中保樹・小林辰至（2015）「科学的な問題解決において児童・生徒に仮説を設定させる指導の方略——The Four Question Strategy (4QS) における推論の過程に関する一考察——」『理科教育学研究』第55巻，第4号，437–443. <https://doi.org/10.11639/sjst.14016>